

навчальних цілей, інтеграція їх у структуру занять та оцінювання ефективності. Водночас важливо враховувати етичні аспекти цифровізації, зокрема питання захисту персональних даних студентів і дотримання авторських прав.

Цифровізація також змінює традиційні підходи до оцінювання знань. Використання онлайн-тестів, інтерактивних опитувань та автоматизованих систем перевірки дозволяє не лише спростити процес оцінювання, але й надати студентам швидкий зворотний зв'язок. Це сприяє підвищенню прозорості оцінювання та стимулює студентів до подальшого вдосконалення своїх знань.

Інтеграція цифрових технологій у процес викладання англійської мови є ключовим етапом удосконалення освітнього процесу, що відповідає актуальним запитам сучасних студентів і вимогам часу. Це потребує всебічного підходу та ретельного врахування потенційних викликів для досягнення високої якості й максимальної ефективності навчання [1, с. 471].

Таким чином, інтеграція цифрових інструментів у навчання англійської мови відкриває нові перспективи для підвищення якості педагогічної освіти. Вона не лише сприяє удосконаленню мовних компетенцій студентів, але й формує навички критичного мислення, самостійної роботи та адаптації до вимог сучасного цифрового середовища. Подальше дослідження і впровадження цифрових технологій в освітній процес дозволить забезпечити відповідність педагогічної освіти сучасним викликам і потребам суспільства.

Список використаних джерел

1. Проценко У. М., Базиляк Н. О., Вдовіна О. О. Використання цифрових технологій у викладанні англійської мови в ЗВО. Вісник науки та освіти. 2024. № 5(23). С. 459-473.
2. Хмизова О. В. Змішане навчання англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти України. Наукові праці. Педагогіка. 2019. Вип. 311. Том 33. С. 61-67.
3. Галацин К. О. Гейміфікація як метод оптимізації викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 27, том 1. С. 246-251.

Євгенія Дурманенко,

*кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики
дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГОВИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Ключові слова: моніторинг, моніторингові вміння, здобувач освіти, формування моніторингових умінь, професійна підготовка.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства в цілому й зокрема його освітньої системи важливим є своєчасно й об'єктивно діагностувати й оцінювати реальний стан освітнього процесу, його результативність та відповідність державним вимогам, що уможлиблює підвищення якості всіх освітніх ланок з урахуванням потреб споживачів освітніх послуг. Звідси проблема формування моніторингових умінь у майбутніх фахівців є *актуальною* та своєчасною для дослідження.

Учені у своїх дослідженнях розкривають сутність державного управління якістю загальної середньої освіти в Україні; досліджують питання моніторингу загальної середньої освіти як складової системи управління якістю освіти; аналізують основні принципи функціонування системи моніторингу якості загальної середньої освіти (Т. Лукіна) [2;4]. У свою чергу, К. Крутії розглядає моніторинг як сучасний засіб

управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі; досліджує методологічні аспекти моніторингу дошкільної освіти [3].

Метою нашого дослідження є визначення специфіки формування моніторингових умінь у здобувачів освіти спеціальності Дошкільна освіта.

Моніторинг якості дошкільної освіти є важливою складовою цілісної складної системи дошкільної освіти, адже саме від його якості та об'єктивності проведення значною мірою залежить організація освітнього процесу в сучасному закладі дошкільної освіти й відповідно його результат – сформованість компетентностей дітей раннього та дошкільного віку. А відтак очевидною є проблема пошуку нових форм, методів, змісту формування моніторингових умінь у майбутніх вихователів, які власне й мають здійснювати цей моніторинг. Саме тому наголошуємо, що сформовані моніторингові уміння здобувачів освіти варто розглядати як один із показників їхньої готовності до професійної діяльності й тлумачити як здатність успішно та ефективно здійснювати моніторинг у конкретному закладі дошкільної освіти.

У дослідженні зупинимось на аналізі моніторингових умінь, які є результатом усвідомленого вивчення здобувачами освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта вибіркового освітнього компоненту «Моніторинг якості освітньої діяльності сучасного ЗДО» у системі професійної підготовки майбутніх вихователів в КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

У процесі вивчення цього вибіркового ОК здобувачі освіти засвоюють насамперед сутність поняття моніторингу як цілеспрямованого, складного, поліфункційного процесу, спрямованого на визначення реального стану якості освітньої діяльності сучасного закладу дошкільної освіти.

З іншого боку, здобувачі освіти інтерпретують моніторинг як складний процес, який мотивує до оволодіння моніторинговими знаннями й формування моніторингових умінь; відображає рівень їх професійної підготовки; стимулює до пізнання нового й є визначником професійної компетентності (рис.1.).

Рис.1. Сутнісний аналіз поняття «моніторинг»

У ході вивчення ОК «Моніторинг якості освітньої діяльності сучасного ЗДО» здобувачі освіти засвоюють не лише моніторингові знання, але й вчаться визначати характерні ознаки педагогічного моніторингу, його структурні компоненти.

Одним із практичних завдань є розробка алгоритму проведення моніторингу, який передбачає насамперед аналіз вимог до моніторингу освітнього процесу ЗДО; розробку схеми діагностування різних аспектів діяльності ЗДО: діяльність вихователів; готовність майбутніх вихователів; діагностування готовності дітей до школи; рівень взаємодії ЗДО та батьків; маркетингову діяльність ЗДО тощо.

Студенти підбирають методи оцінки якості організації освітнього процесу ЗДО, обґрунтовують методики для діагностування того чи іншого аспекту в організації освітнього процесу ЗДО.

Розробляють програму моніторингового дослідження. Проводять діагностування за розробленою методикою. Готують та презентують звіт за результатами моніторингу.

Розробляють корегувальну програму в разі необхідності та обґрунтовують її.

Особливостями формування моніторингових умінь у майбутніх вихователів є неперервність, системність і цілісність цього процесу й орієнтованість на практичну діяльність у ЗДО. Здобувачі освіти моніторингові дослідження проводять у закладі дошкільної освіти. Діагностуючи той чи інший аспект освітньої діяльності, студенти вчаться порівнювати реальні результати з бажаними, задекларованими в базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) [1].

Висновок. Моніторингові знання, моніторингові вміння є важливим показником готовності майбутніх фахівців до успішного виконання професійної діяльності, адже саме моніторинг є інструментом підвищення якості надання освітніх послуг. Завдяки моніторингу можна конкретно й ефективно спланувати освітню роботу; визначити напрями корекції недоліків її організації; модернізувати модель педагогічної взаємодії та розвивального безпечного середовища в ЗДО.

Подальшого дослідження потребує розробка чіткого інструментарію для діагностування рівня сформованості моніторингових умінь у майбутніх вихователів.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) наказ Міністерства науки і освіти України від 21.01.2021 №33 https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoi%20osvity.pdf
2. Дурманенко О. Специфіка моніторингу готовності майбутніх вихователів до роботи в сучасному закладі дошкільної освіти. *Педагогічний часопис Волині*. Луцьк, 2019. № 3 (14). С. 36-40.
3. Крутій К. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. Запоріжжя. 2010. 172 с.
4. Моніторинг якості освіти: принципи, форми, вимоги, (довідник посібник). Хмельницький. 2013. 61 с.

Світлана Боярчук,

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЯК КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: супровід, науково-методичний супровід, професійна діяльність, суб'єкт-суб'єктна взаємодія.

Сучасний розвиток освіти вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти і потребує пошуку нових, форм, методів роботи, які сприятимуть формуванню нової генерації педагогів, здатних до інноваційної діяльності та творчої самореалізації, спроможних продукувати нові, нестандартні ідеї та працювати в умовах викликів та змін.

Якісна підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності залежить від методичного супроводу, ефективність якого забезпечується комплексним підходом, що включає формування професійної компетентності, підтримку емоційного